

Грина ШУЛЬГА

*методист обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти
кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»*

КОМПЛЕКСНА ДОСТУПНІСТЬ У СФЕРІ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Доступність у сфері освіти в сучасному науковому та нормативному дискурсі доцільно розглядати не як окремий технічний параметр, а як інтегральну характеристику освітнього середовища, що визначає реальну можливість кожної дитини брати повноцінну участь у навчанні, комунікації, соціальній взаємодії та шкільному житті. Такий підхід ґрунтується на тому, що інклюзивне навчання в національному праві визначається через принципи недискримінації, урахування багатоманітності людини, залучення всіх учасників освітнього процесу та обов'язок закладу освіти створювати умови для навчання відповідно до індивідуальних потреб здобувача освіти. Законодавство України також прямо закріплює поняття універсального дизайну у сфері освіти як дизайну предметів, середовища, освітніх програм і послуг, максимально придатних для використання всіма без спеціальної адаптації, а розумного пристосування, як необхідних модифікацій та адаптації у конкретному випадку для забезпечення права на освіту нарівні з іншими. У міжнародній правовій рамці доступність охоплює фізичне середовище, інформацію, комунікації та інформаційно-комунікаційні технології, а отже, не зводиться лише до архітектурних рішень. Саме тому в науковому розумінні доступність у сфері освіти слід трактувати як багатовимірну систему умов, що забезпечує рівність можливостей для кожної дитини з урахуванням її унікальності, індивідуальних потреб і потенціалу [2], [1].

У цьому контексті принципово важливо підкреслити, що науково коректне осмислення доступності має спиратися на пріоритет універсального дизайну як базового рішення, яке формує середовище, придатне для максимально широкого кола здобувачів освіти ще на етапі його проектування. Водночас універсальний дизайн не усуває потреби в розумному пристосуванні, оскільки жодне навіть добре спроектоване середовище не здатне повністю врахувати весь спектр індивідуальних освітніх потреб. У науковій статті «Впровадження універсального дизайну в заклади загальної середньої освіти: аудит доступності» Ільїч Л. М., Науменко М. С. доводять, що універсальний дизайн є важливою основою забезпечення доступності та інклюзивності в освіті, оскільки орієнтує освітній процес на врахування індивідуальних потреб кожного учня. У межах нашої теми це підтверджує, що доступність слід розуміти комплексно, як поєднання фізичних, інформаційних і організаційних умов для рівної участі всіх дітей в освітньому процесі [3].

Архітектурна доступність закладу освіти у звуженому тлумаченні часто ототожнюється з наявністю пандусів, ліфтів або спеціально облаштованих санітарних кімнат. Проте науковий і нормативний аналіз засвідчує, що така інтерпретація є недостатньою. Просторова інклюзивність має включати не

лише фізичну можливість входу й пересування, а й орієнтування в просторі, зрозумілу навігацію, інформативність середовища, безпечність маршрутів руху та можливість евакуації для маломобільних груп. Відповідно, архітектурна доступність у сфері освіти має трактуватися як єдність фізичної доступності, безпеки та доступності інформації в самому просторі, оскільки лише за цієї умови дитина не просто потрапляє до закладу освіти, а реально функціонує в ньому як повноправний учасник освітнього процесу [8].

Наступним виміром є інформаційна доступність, що в умовах інклюзивної освіти набуває самостійного значення. Її сутність полягає у здатності здобувача освіти своєчасно отримувати, розуміти й використовувати інформацію про правила, завдання, оцінювання, організацію навчання, доступні послуги та безпекові процедури. Науковим критерієм інформаційної доступності є не сам факт наявності інформації, а її функціональна придатність для сприйняття, орієнтування, прийняття рішень і виконання навчальних дій. У цьому аспекті дослідники підкреслюють, що інклюзивне освітнє середовище потребує доступних навчальних матеріалів, альтернативних форматів подання змісту та чітких інструкцій, які враховують різні когнітивні, сенсорні та мовленнєві профілі учнів [7].

Особливе місце в сучасній системі інклюзивної освіти посідає цифрова доступність. Вона вже не може розглядатися як допоміжний чи другорядний компонент, оскільки цифрові платформи, електронні підручники, сайти закладів освіти, сервіси дистанційного навчання та онлайн-комунікації фактично стали окремим простором освітньої участі. Цифрове середовище є науково валідним критерієм інклюзивності лише за умови, що воно відповідає міжнародним вимогам вебдоступності та підтримує різні способи сприйняття, навігації й взаємодії. Стандарт WCAG 2.2 встановлює тестовані вимоги до вебконтенту, спрямовані на підвищення доступності для осіб із порушеннями зору, слуху, моторики, мовлення, когнітивних функцій та інших особливостей. Дослідження також доводять, що цифрові технології можуть виступати ефективним інструментом універсального дизайну навчання, якщо вони забезпечують множинні способи залучення, представлення інформації та демонстрації результатів навчання [10].

Не менш важливим складником доступності є навчально-методичний вимір. У науковому сенсі методична доступність означає таку організацію освітньої програми та педагогічної практики, за якої досягнення навчальних цілей забезпечується через адаптацію методів, форм, темпу, способів подання матеріалу та, за потреби, через модифікацію змісту. Чинний порядок організації інклюзивного навчання в Україні розрізняє адаптацію як зміну методів, способів навчання чи складності завдань без зміни очікуваних результатів, і модифікацію як зміну змісту навчання з корекцією навантаження та очікуваних результатів. Це розмежування є методологічно значущим, адже дозволяє точніше визначити, яким саме чином освітня система забезпечує доступ до результатів навчання. Відтак методична доступність не є спрощенням освіти, а механізмом реалізації індивідуальної освітньої траєкторії без порушення гідності дитини та без формалізації інклюзії [2], [4].

Отже, доступність у сфері освіти має розумітися як комплексна, інтегральна та динамічна характеристика інклюзивного освітнього середовища, що охоплює архітектурний, інформаційний, цифровий, навчально-методичний, соціально-організаційний та соціально-психологічний виміри. Її сутність полягає не у формальному виконанні окремих нормативних вимог, а у створенні таких умов, за яких кожна дитина, незалежно від індивідуальних особливостей, може реально брати участь у навчанні, бути почутою, зрозумілою, захищеною та успішною. Саме тому в інклюзивній освіті доступність слід розглядати як умову реалізації людської гідності, права на освіту та рівності можливостей, а не лише як технічний параметр освітньої інфраструктури.

Література:

1. ДБН В.2.2-40:2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Київ, 2018.
2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
3. Ільїч Л.М., Науменко М.С. Впровадження універсального дизайну в заклади загальної середньої освіти: аудит доступності. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2021. №36 (2). С. 53–58. DOI: 10.28925/2311-2409.2021.367.
4. Колупаєва А., Наконечна Л. Універсальний дизайн у підготовці та навчанні: підходи, визначення та використання. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. 2017. Вип. 13. С. 18–22.
5. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF>
6. Про затвердження принципів, критеріїв і меж розумного пристосування та універсального дизайну: постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2025 № 1673. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1673-2025-%D0%BF>
7. Choi G.W., Seo J. Accessibility, Usability, and Universal Design for Learning: Discussion of Three Key LX/UX Elements for Inclusive Learning Design. TechTrends. 2024. Vol. 68. P. 936–945.
8. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities>.
9. Espada-Chavarría R., González-Montesino R.H., López-Bastías J.L., Díaz-Vega M. Universal Design for Learning and Instruction: Effective Strategies for Inclusive Higher Education. Education Sciences. 2023. Vol. 13, No. 6. Art. 620.
10. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. World Wide Web Consortium. 2024. URL: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>